

MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARINI TUZISH VA ULARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Smetova Jumabiyke Hamidullaevna

Toshkent amaliy fanlar universiteti Pedagogika kafedrası katta o'qituvchisi
e-mail: smetova922@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada talabalarning mustaqil talimni tashkil etishdan asosiy maqsad fan bo'yicha o'zlashtirilgan bilimlarni mustahkamlash, boyitish, amaliy ko'nikma va malakalarni takomillashtirish, axborot bilan ishlash, o'z-o'zini rivojlantirish, kognitiv, kreativ, hamkorlikda ishlash kompetensiyalarini shakllantirishdan iboratdir. Ushbu maqolada kasbiy fanlar uchun samarali mustaqil ta'lim topshiriqlarini tuzish usullari va yondashuvlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Mustaqil ta'lim, kompetensiya, texnologiya, shakl, usul, ijodiy fikrlash, bilim, ko'nikma.

Аннотация: Основной целью организации самостоятельной работы студентов в статье является закрепление и обогащение полученных знаний по предмету, совершенствование практических навыков и квалификации, работы с информацией, саморазвития, познавательных, творческих и коллаборативных компетенций. В статье рассматриваются методы и подходы к созданию эффективных самостоятельных учебных заданий по профессиональным дисциплинам.

Ключевые слова: Самостоятельное обучение, компетентность, технология, форма, метод, творческое мышление, знания, умения и навыки.

Abstract: The main goal of organizing independent learning for students in the article is to consolidate and enrich the acquired knowledge in the subject, improve practical skills and qualifications, work with information, self-development, cognitive, creative, and collaborative competencies. This article examines methods and approaches for creating effective independent learning tasks for professional subjects.

Keywords: Independent learning, competence, technology, form, method, creative thinking, knowledge, skills.

1 Kirish

Ma'lumki, axborot va bilimlar doirasi tez sur'atlar bilan kengayib borayotgan hozirgi sharoitda barcha ma'lumotlarni faqat dars mashg'ulotlari paytida talabalarga yetkazish qiyin. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, talaba mustaqil ravishda shug'ullansa va o'z ustida tinimsiz ishlagina bilimlarni chuqur o'zlashtirishi mumkin. Talabalarning asosiy bilim, ko'nikma va malakalari mustaqil ta'lim jarayonidagina shakllanadi, mustaqil faoliyat ko'rsatish qobiliyati rivojlanadi va ularga ijodiy ishlashga qiziqish paydo bo'ladi.

Shuning uchun talabalarning mustaqil ta'lim olishlarini rejalashtirish, tashkil qilish va buning uchun barcha zaruriy shart-sharoitlarni yaratish, dars mashg'ulotlarida talabalarni o'qitish bilan bir qatorda ularni ko'proq o'qishga o'rgatish, bilim olish yo'llarini ko'rsatish, mustaqil ta'lim olish uchun yo'llanma berish oliy ta'lim muassasaning asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Talaba mustaqil ishi – muayyan fandan o'quv dasturida belgilangan bilim, ko'nikma va malakaning ma'lum bir qismini talaba tomonidan fan o'qituvchisi maslahati va tavsiyalari asosida auditoriya va auditoriyadan tashqarida o'zlashtirishiga yo'naltirilgan tizimli faoliyatdir.

2 Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli.

O'qishning boshlang'ich bosqichlarida talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etish bir qator vazifalar bilan bog'liq. Ayniqsa, birinchi kurs talabalarning ta'limning navbatdagi turi – oliy ta'lim talablarga ko'nikishi qiyin kechadi. Chunki ular ta'lim olish jarayonida o'z mustaqil faoliyatlarini tashkil qilishni deyarli bilishmaydi. Ma'lumotlarni qaysi manbadan, qanday qilib topish, ularni taxlil qilish va zarurlarini ajratib olib tartibga solish, konspektlashtirish, o'z fikrini aniq va yorqin ifodalash, o'z vaqtlarini to'g'ri taqsimlash, shuningdek, aqliy va jismoniy imkoniyatlarini to'g'ri baholash ular uchun katta muammo bo'ladi. Eng asosiysi, ular mustaqil ta'lim olishga ruhan tayyor bo'lishmaydi.

Shuning uchun har bir professor-o'qituvchi dastlab talabada o'z qobiliyati va aqliy imkoniyatlariga ishonch uyg'otishi, ularni sabr-toqat bilan, bosqichmabosqich mustaqil bilim olishni to'g'ri tashkil qilishga o'rgatib borishi lozim bo'ladi. Talabalar tomonidan mustaqil ravishda o'zlashtiriladigan bilim va ko'nikmalarning kursdan-kursga murakkablashib, kengayib borishini hisobga olgan holda ularning tashabbuskorligi va rolini oshirib borish zarur. Shunda mustaqil ta'limga ko'nika boshlagan talaba faqat o'qituvchi tomonidan belgilab berilgan ishlarni bajaribgina qolmay, o'zining ehtiyoji, qiziqishi va qobiliyatiga qarab, o'zi zarur deb hisoblagan qo'shimcha bilimlarni ham mustaqil ravishda tanlab o'zlashtirishga o'rganib boradi.

Mustaqil ishlarni tashkil etishda axborot texnologiyalaridan foydalanish tavsiya etiladi:

Tarmoqdan axborot izlash – veb-brauzer, malumotlar bazasidan foydalanish, axborot-qidiruv, axborot-malumotnoma tizimlari, avtomatlashgan kutubxona tizimlari, elektron jurnallardan foydalanish.

Axborot izlash va unga ishlov berishga doir mustaqil ishlarga quyidagilar kiradi: mavzu bilan bog'liq saytlarga taqriz yozish; malum mavzuga doir tarmoqdagi mavjud referatlarni tahlil etish, ularni baholash; maruza rejasiga doir o'z variantini yoki uning malum bir qismini yozish; foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatini tuzish; amaliy mashg'ulotlardan lavha tayyorlash; mavzuga doir maruza tayyorlash; mavzuga doir munozara o'tkazish; professor-o'qituvchi tomonidan tayyorlangan yoki tarmoqdan topilgan veb-kvestda ishlash.

Tarmoqda dialogni amalga oshirish – elektron pochta, sinxron telekonferentsiyalardan foydalanish. Tarmoqda dialogni amalga oshirishni quyidagicha ko'rinishda tashkil etish mumkin: o'tkazilgan yoki o'tkazilishi ko'zda tutilgan maruzalarni muhokama qilish; mutaxassis yoki talabalar bilan sinxron telekonferentsiya (chat)da muloqotni amalga oshirish.

Tematik veb-sahifa, veb-kvest (topshiriq)lar yaratish – html-muharriri, veb-brauzer, grafik muharrirlardan foydalanish. Tematik veb-sahifa, veb-kvest (topshiriq)lar yaratishda quyidagi usullardan foydalanish mumkin: saytda talabalar tomonidan bajarilgan ijodiy ishlarni joylashtirish; mavzuga doir adabiyotlar ro'yxatini chop etish; indiviudal va kichik guruhlarda ishlashga doir mavzuli veb-sahifalarni yaratish; mavzu bo'yicha ishlash uchun veb-kvestlar yaratish va ularni kursga doir saytda joylashtirish.

Mustaqil talimni tashkil etish shakllari va turlari:

Talabalarning mustaqil talimi quyidagi turlarda tashkil etilishi lozim:

- auditoriya mashg'ulotlariga tayyorgarlik ko'rish;
- auditoriyadan tashqari vaqtda mustaqil ish topshiriqlarini bajarish;
- fan (modul) bo'yicha mavzularni mustaqil ravishda Axborot-resurs markazlari, uyi (talabalar turar joylari)da o'qib-o'rganish.

Auditoriya mashg'ulotlariga tayyorgarlik ko'rish quyidagi shakllarda amalga oshiriladi:

- maruza, seminar va amaliy mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rish;
- seminar-konferentsiyalarga tayyorgarlik ko'rish;
- kollokviumlarga tayyorgarlik ko'rish;
- ko'p so'raladigan savollar (FAQ-frequently asked questions) orqali o'zini qiziqtirgan muammolarga o'rgatuvchi dasturlar vositasida javob izlash;
- forumlarda ishtirok etish – fan mavzulari bo'yicha telegram kanallari yoki masofaviy talim platformalarida fikr almashish;

- veb-kvest – o‘rgatuvchi test dasturlarida mashq qilish orqali fan (modul)ga oid bilimlarini mustahkamlash;

- nazorat ishlariga tayyorgarlik ko‘rish;
- sinov (zachyot)ga tayyorgarlik ko‘rish;
- imtihonga tayyorgarlik ko‘rish.

Auditoriyaning tashqari vaqtida bajariladigan mustaqil ishlar quyidagi turlarda amalga oshirilishi tavsiya etiladi:

- dolzarb mavzu bo‘yicha shaxsiy fikrini tanqid, publitsistik va boshqa janrlar (masalan, esse)da yozma bayon qilish;

- maruzalar tayyorlash;
- kurs ishi yozish;
- konspekt yozish;
- glossariy tuzish;
- individual va jamoaviy o‘quv loyihasi tuzish;
- keys-topshiriqlarini bajarish;
- mavzuli portfoliolar tuzish;
- axborot-tahliliy materiallar bilan ishlash;
- manbalar bilan ishlash;
- infografika tuzish;
- chizma-tasviriy modellar (intellekt-kart, freym, mantiqiy graf va h.k.) yaratish;
- multimediali taqdimotlar yaratish;
- darslarning metodik ishlanmalarini tayyorlash;
- darsdan tashqari mashg‘ulot ishlanmalarini tayyorlash;

Talim yo‘nalishi (mutaxassislik)ning xususiyatidan kelib chiqqan holda mustaqil ishlarning boshqa turlaridan foydalanish mumkin.

3 Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Talabalarning mustaqil talimni tashkil etishdan asosiy maqsad fan (modul) bo‘yicha o‘zlashtirilgan bilimlarni mustahkamlash, boyitish, amaliy ko‘nikma va malakalarni takomillashtirish, axborot bilan ishlash, o‘z-o‘zini rivojlantirish, kognitiv, kreativ, hamkorlikda ishlash kompetensiyalarini shakllantirishdan iboratdir.

Mustaqil ta‘lim topshiriqlarini samarali tashkil etish bo‘yicha bir qator tadqiqotlar olib borilgan. Elektron ta‘lim muhitida kasbiy kompetensiyani rivojlantirish masalalari ham dolzarb hisoblanadi. Nosirov Bunyodjon G‘offorali o‘g‘li tomonidan olib borilgan tadqiqotda elektron ta‘limning kasbiy kompetentlikni rivojlantirishdagi o‘rni va ahamiyati yoritilgan. Ushbu tadqiqotda elektron ta‘lim platformalaridan foydalanish orqali talabalarning mustaqil ta‘lim jarayonini samarali tashkil etish imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan.

Shuningdek, talabalarning ijtimoiy va kasbiy kompetentliklarini rivojlantirish texnologiyalari bo‘yicha Abdufatayev Sherjahon Abduazimovich va Odilova Mohiniso abduqahhor qizi tomonidan olib borilgan tadqiqotda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati va ularning talabalarning kasbiy rivojlanishiga ta‘siri tahlil qilingan.

4 Xulosa

Fanning xususiyati, talabalarning bilim darajasi va qobiliyatiga qarab ishchi o‘quv dasturiga kiritilgan alohida mavzular talabalarga mustaqil ravishda o‘zlashtirish uchun topshiriladi. Bunda mavzuning asosiy mazmunini ifodalash va ochib berishga xizmat qiladigan tayanch iboralar, mavzuni tizimli bayon qilishga xizmat qiladigan savollarga e‘tibor qaratish, asosiy adabiyotlar va axborot manbalarini ko‘rsatish lozim. Topshiriqni bajarish jarayonida talabalar mustaqil ravishda o‘quv adabiyotlardan foydalanib ushbu mavzuni konspektlashtiriladilar, tayanch iboralarning mohiyatini anglagan holda mavzuga taalluqli savollarga javob tayyorlaydilar. Zarur hollarda

(o'zlashtirish qiyin bo'lsa, savollar paydo bo'lsa, adabiyotlar yetishmasa, mavzuni tizimli bayon eta olmasa va boshqalar) o'qituvchilardan maslahatlar oladilar. Mustaqil o'zlashtirilgan mavzu bo'yicha tayyorlangan matn kafedrada himoya qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zaxidov I.O., Alijanov d.a., Soyipov J.J. Talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish. Uslubiy ko'rsatma.
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 2009 yil 14 avgustdagi 286-sonli buyrug'iga 1-ilovasiga asosan tasdiqlangan "Talabalar mustaqil ishini tashkil etish va nazorat qilish bo'yicha yo'riqnoma"
3. Azizxo'jaeva H.H. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik maxorat.-T., 2006.
4. A'zamov A., Yusupov A.O'quvchilarga bilim berishla innovatsion usullardan foydalanish.-T. 2006.
5. Yusupov A., Saidov T. Ta'limda innovatsion texnologiyalarni qo'llash.- T,2006